

Обзорная статья

Черты социальности у тараканов

Д. П. Жужиков¹, Н. А. Хрусталева² и М. Ю. Цеханская¹

¹ – Кафедра энтомологии, Московский государственный университет,
119899, Москва, Воробьевы горы; e-mail: entomol@l.entomol.bio.msu.ru

² – НИИ Дезинфектологии, Москва

Резюме – Среди тараканов имеются многочисленные одиночные формы, часть из которых способна образовывать временные скопления в различных природных убежищах. Некоторые синантропные виды образуют структурированные и в различной степени организованные группировки в постоянных укрытиях, и очень немногочисленные представители древесных тараканов ведут семейный образ жизни, образуя субсоциальные группы в выгрызаемых ими примитивных гнездах. У многих видов проявляется возрастной полиэтизм. Часто наблюдается возвращение особей после фуражировки в свое укрытие. Доминирование и иерархия среди самцов некоторых видов *Blaberidae* тесно связана с охраной занятой ими территории. Забота о потомстве обычно распространяется на яйца и молодых личинок, а у субсоциальных видов – на все предимагинальные стадии. Между членами социальной группы развиты разнообразные формы коммуникации: зрительная, тактильная, звуковая, вибрационная, и наконец, химическая при участии целого ряда феромонов, которые характерны для общественных насекомых и не встречаются у одиночных форм. На скорость развития сильно влияет эффект группы. Групповой образ жизни отразился на питании и пищеварении тараканов. У многих видов проявляется автокопрофагия, которая, вероятно, явилась предшественником проктодеального трофаллаксиса термитов, а также различные способы экономии и депонирования азота. У древесного *Cryptocercus punctulatus* наиболее ярко выражены все черты социальности, однако его нельзя считать прообразом или моделью предка термитов.

Ключевые слова: *Blattoptera*, социальность, полиэтизм, территориальность, феромоны, эффект группы, копрофагия, родительская забота, аллогруминг, *Cryptocercus punctulatus*

Введение

Тараканы – один из наиболее древних отрядов крылатых насекомых (Расницын, 1980). Он представлен в основном тропическими формами и насчитывает около 4000 рецентных видов (Cochran, 1983), но сведения по биологии и поведению имеются для относительно немногих, в основном синантропных видов. Экологически тараканы весьма разнообразны. Они обитают в пустыне и в лесу, в подстилке и кронах деревьев. Есть травяные формы, окрашенные в зеленый цвет, встречаются пещерные и даже водные. Некоторые виды живут в гнездах муравьев и термитов. В основном тараканы всеядны и очень немногие узко специализируются на определенной пище. Большинство современных авторов считают их предками термитов (Жужиков, 1993), представленных целиком эусоциальными формами. Сходство между тараканами и термита-

ми отмечалось неоднократно. Особенно ярко оно проявляется у древесных тараканов сем. Cryptocercidae и наиболее примитивных термитов сем. Mastotermitidae (Weidner, 1970; Жужиков, 1979).

В современной фауне тараканы представлены многочисленными одиночными формами, часть из которых способна образовывать временные скопления в различных природных убежищах. Некоторые, в том числе и синантропные виды, образуют структурированные и в различной степени организованные группировки в постоянных укрытиях, и очень немногочисленные представители древесных тараканов живут семейными группами, образуя субсоциальные сообщества в выгрызаемых ими примитивных гнездах. Вместе с тем, среди тараканов нет эусоциальных видов (Gautier et al., 1988).

В настоящем сообщении мы коснемся развития отдельных черт социальности и преадаптаций тараканов, которые могли послужить основой становления эусоциальности термитов.

Полиэтизм и расселение синантропных тараканов

Для рыжих тараканов характерно агрегированное распределение. В благоприятных для них помещениях они образуют локальные популяционные группировки, а в "транзитных" помещениях, лишенных подходящих убежищ, корма и воды, тараканы долго не задерживаются (Хрусталева, 1987, 1996). Обычно до 80% популяции находятся в затемненных убежищах – щелях и трещинах (Cornwell, 1968). Наиболее привязаны к ним личинки младших возрастов, а тенденции к переселению особенно сильны у более зрелых личинок и имаго (Runstrom and Bennett, 1990).

В системе сообщающихся садков реже всего перемещались личинки младших возрастов, а наиболее часто – личинки средних возрастов. Имаго по интенсивности перемещений занимали промежуточное положение, причем самцы посещали удаленные источники пищи чаще, чем самки без оотек, а последние – чаще, чем самки с оотеками, из которых многие за период наблюдений вовсе не принимали пищу и воду (Bret and Ross, 1985a,b; Silverman, 1986). В специально оборудованном лабораторном контейнере, соединенном с убежищем, ночное поведение самцов было значительно более активным, чем самок, среди которых девственные самки выделялись своей активностью (Капаяма and Hirose, 1992). При круглосуточных наблюдениях самцы по уровню активности значительно превосходили нимф и были активны практически всегда. На общий уровень активности и характер суточного ритма самок влияло их репродуктивное состояние. Самки с оотеками были более активны в темноте (Denzler et al., 1987, 1988a,b).

Основными поведенческими актами, занимающими большую часть общего бюджета времени рыжих тараканов, являются чередующиеся отдых и перемещения. У самок отдых был более продолжительным, чем у самцов. Перемещались самки меньше времени от своего общего бюджета и с меньшей скоростью, чем самцы и уходили, как правило, на расстояния меньше одного метра. В подвижности самок и самцов, наблюдали значительные индивидуальные различия, но средняя подвижность, как и средняя расселительная способность, у самцов всегда была более, чем в 1,5 раза выше, чем у самок. Даже самые активные самки, как правило, не превышали по подвижности средних самцов (Хрусталева, 1986).

Н. А. Хрусталева (1986, 1993, 1996) показала, что группы особей *Blattella germanica* и *Supella longipalpa* обладают сложной внутренней структурой. Функциональная структурированность социальных групп этих тараканов выражается, в частности, в том, что особи, входящие в их состав, отличаются по поведению и по их роли в группе. Так, в группировках этих тараканов были выявлены сверхподвижные самцы, являющиеся, фактически, первопроходцами или разведчиками. При обследовании новых территорий они совершают многократные пробежки с возвращением на

исходное место. Раз от раза такие пробежки становятся все более протяженными. По оставленным самцами следам движутся самки и личинки старших возрастов.

Всеядные тараканы питаются за пределами своего убежища и после фуражировки возвращаются в него, но не все. Часть особей остается вблизи источников корма и воды и постепенно на новом месте формируется новая группировка. Постоянная готовность покинуть убежище и переместиться в другие, ранее обжитые, позволяет тараканам выживать при локальных воздействиях (Хрусталева, 1987).

В опытах на черных тараканах показано, что они проявляли высокую степень привязанности к своим убежищам (Denzer et al., 1985). Тараканы *Periplaneta fuliginosa* после выхода на поверхность питались, а затем большинство нимф и 90% самок возвращались в укрытия (Appel and Rust, 1986).

Социальные феромоны тараканов

У скрытно живущих и имеющих преимущественно ночную активность тараканов хорошо развито обоняние и ориентация по запахам. В связи с этим в их жизни большое значение имеют химические сигналы. Кроме половых, у них обнаружен целый ряд социальных феромонов, наличие которых характерно для общественных насекомых.

У многих представителей семейств Blattidae, Blattellidae и Blaberidae имеется агрегационный феромон, который способствует объединению тараканов в группы. Наиболее интенсивно его выделяют нимфы в убежищах и местах кормления. Имаго тоже секретируют агрегационный феромон, но наибольшая способность к ответу на него проявляется у нимф. У рыжего таракана и многих других видов феромон продуцируется в ректуме и присутствует в экскрементах (Ishii and Kuwahara, 1967, 1968). Под влиянием агрегационного феромона новые убежища заселяют последовательно самцы, самки и нимфы (Denzer et al., 1988c). У *Blaberus cranifer* агрегационный феромон продуцируют мандибулярные железы, а реакция на него возрастает в ходе развития личинок и максимальна у имаго (Quennedy and Brossut, 1975; Brossut et al., 1976). Агрегационный феромон маркирует убежища и места кормления, но не является строго видоспецифичным, и нимфы одного вида могут привлекаться феромоном другого вида, однако, как правило, при наличии выбора они способны отличать и предпочитать феромон своего вида (Rust and Appel, 1985).

B. germanica может выделять со слюной феромон дисперсии, обладающий репеллентным действием. Этот феромон выделяется, в основном, взрослыми самками, но может присутствовать и в слюне личинок и самцов. На феромон дисперсии реагируют личинки всех возрастов и имаго, но самцы обладают значительно более высокой чувствительностью. Предполагается, что выделение этого феромона способствует пространственному распределению тараканов. Показано, что перенаселение ведет к возрастанию репеллентного действия слюны (Faulde et al., 1990).

У тараканов сем. Blattidae выявлен следовой феромон, секретируемый стермальными железами имаго. Однако следовая реакция наблюдается и у личинок. Секрет стеральной железы многокомпонентный, многофункциональный и обладает видовой и половой специфичностью (Brousse-Goury, 1975; Кривошеина и Шатов, 1980, 1984). Следовое поведение наблюдается и у рыжего таракана (Miller et al., 1996).

У *Eublaberus distanti* секрет желез, связанных с дыхальцами второго сегмента брюшка, играет роль феромона тревоги (Brossut, 1983). У *Nauphoeta cinerea* из кутикулярного воска взрослых самцов был выделен так называемый феромон узнавания, несущий функцию распознавания конспецифических самцов (Fukui et al., 1983). Химические сигналы дополняются зрительными и акустическими и совместно регулируют поведение отдельных особей и группы в целом.

Постэмбриональное развитие

Количество и продолжительность личиночных возрастов у тараканов могут сильно варьировать. Например, у *Periplaneta americana* продолжительность личиночного периода изменяется от 134 до 1031 дня (Roth, 1981a) – разница на порядок. Число линек у тараканов варьирует от 5–6 до 12–13. На скорость развития влияет температура, небольшие травмы, анестезия, дефицит воды и пищи или низкое ее качество. В стабильных лабораторных условиях колебания малы. Очень важно, что для тараканов показаны как стационарные, так и скачкообразные линьки (Gier, 1947; Rugg and Rose, 1990).

Задержка личиночного развития низким качеством или малым количеством пищи известна для многих насекомых и хорошо исследована у тараканов. На дефицитной по белку диете личинки тараканов проходят дополнительные линьки и (или) увеличивают межличиночные периоды. Качество пищи больше влияет на развитие, чем ее количество. Богатая белком пища способствует быстрому росту. На бедной белком пище личинки *B. germanica* выживают до 8 месяцев, но не растут (Zabinski, 1929).

Уже 60 лет назад Ландовский (Landowski, 1937) показал, что личинки *Blatta orientalis* развиваются быстрее в группах, чем в изоляции. Вышедшие из изолированных личинок имаго весят больше, чем имаго, выросшие в группах численностью от 2 до 16 личинок. Подобный эффект наблюдается и у *B. germanica*, *Eurycotis floridana*, *P. americana*, *P. australasiae*, *P. fuliginosa*, *S. longipalpa*, *N. cinerea* и других видов (Willis et al., 1958). Для таракана *Diploptera punctata* также показано (Woodhead, 1983), что у изолированных особей продолжительность развития личинок и размеры тела имаго превышают таковые особей, выращиваемых в группах. При этом изолированные личинки самцов часто имеют на один возраст больше, чем в группах.

У *P. americana* (Warton et al., 1967, 1968) изолированные насекомые имеют более длительное время развития, а в группах от 2 до 25 особей личинки созревают тем раньше, чем больше особей в группе. При большей численности происходит резкое изменение, так что время развития возрастает с увеличением плотности. Например, в группе из 200 тараканов скорость развития была такой же, как у двух особей, а в группе из 750–1000 тараканов – даже меньше, чем у изолированных особей. Изменение скорости роста и развития личинок возможно на любой личиночной стадии. Если изолированных личинок, которые медленно развивались в течение некоторого времени, сгруппировать, например, по 20 штук, скорость их роста резко возрастает. И наоборот, если изолировать личинок, первоначально живших в группе, их развитие сразу же замедляется, независимо от того, на какой стадии они изолированы. Имаго, выросшие в изоляции, также имеют больший вес по сравнению с тараканами в группах, причем с увеличением плотности группы вес имаго уменьшается. Когда изолированные личинки растут в присутствии имаго, то они развиваются с той же скоростью, что и в группах, причем вес имаго такой же, как и у изолированных особей.

У *B. germanica* (Izutsu et al., 1970) изолированные личинки также развиваются медленнее, но весовые различия имаго выражены слабее. Показано также, что личинки, выращиваемые в паре с личинками более старших возрастов и имаго, растут быстрее, чем изолированные личинки. Более того, личинки *B. germanica*, растущие в паре с личинками других видов (*P. americana*, *P. japonica*, *P. fuliginosa*) и даже с личинками сверчка *Homoeogryllus japonicus*, растут быстрее, чем в изоляции.

Изолированные особи *N. cinerea* значительно меньше потребляют пищи и имеют низкий уровень пищеварительных протеиназ по сравнению с содержащимися в группе (Жужиков, неопубликовано). Известно также, что изменения скорости роста и развития сопровождаются сдвигами гормонального баланса у подопытных

насекомых. Однако какие внешние воздействия влияют на продуцирование тех или иных гормонов, остается пока неясным.

Для *P. americana* и *B. germanica* не найдено ни ольфакторных, ни визуальных стимулов, имеющих отношение к ускорению роста личинок. Не было обнаружено также влияния каких-либо выделений с поверхности тела, а также фекального вещества, ответственного за агрегацию. Авторы делают вывод о важной роли тактильного контакта посредством антенн как фактора, стимулирующего эндокринную систему и запускающего секрецию гормонов, ускоряющих рост и развитие (Wharton et al., 1968; Izutsu, 1970). Однако другие исследователи (Nakai and Isubaki, 1986) считают, что важны как физические, так и химические стимулы. Заметим впрочем, что у термитов, у которых наличие феромонов, влияющих на гормональную систему, общепризнано, выделить их или обнаружить химическим путем тоже пока не удалось.

Питание тараканов

Природная пища тараканов различна и часто бедна азотом. Как правило, они всеядны и потребляют грибы, водоросли, бактерии, животные и растительные остатки. Такая пищевая стратегия сопровождается высокой скоростью потребления, наличием микробных симбионтов и низким уровнем обмена, связанного с медленным ростом и продолжительным жизненным циклом.

Тараканы, как и термиты, способны откладывать ураты в жировом теле, в специализированных клетках которого содержатся симбиотические бактерии *Blattobacterium cuinoti*. Эти бактерии возвращают азот уратов, отложенных в клетках жирового тела. Непрерывное отложение и переработка уратов в бактериальной системе обеспечивает хозяина ресурсами азота в критические периоды жизненного цикла. Азотистые вещества перерабатываются не только в организме, но и на уровне колонии. Тараканы используют для этого каннибализм, некрофагию, оофагию, поедание экзувия, копрофагию и трофаллаксис.

Гордон (Gordon, 1959) показал, что тараканы с помощью каннибализма используют резервы популяции. Таким способом они не только регулируют плотность, но и концентрируют пищевые резервы в выживающих особях. На бедной белком диете развиваются лишь некоторые личинки, а остальные остаются как бы "законсервированными" и не растут. При этом более крупные личинки восполняют недостаток азота за счет каннибализма, поедая своих мелких собратьев (Жужиков, 1997). Часто тараканы поедают свежеперелинявших личинок. Откладка яиц в оотеке, живорождение и защита личинок самкой могут быть направлены в том числе и против каннибализма.

При дефиците белка и воды тараканы могут поедать жизнеспособные оотеки. Абортивные оотеки *N. cinerea* обычно поедаются самкой или другими особями. Экзувий поедается сбросившей его особью сразу после линьки. Пока шкурка свежая, она привлекает внимание и других особей, но после высыхания ее привлекательность исчезает.

У термитов широко представлен стомодеальный и проктодеальный трофаллаксис, с которыми связан целый комплекс социальных функций и в том числе "общественное переваривание пищи". В отряде Blattoptera стомодеальный трофаллаксис описан лишь у *Salganea taiwanensis*. Его предшественником можно считать широко распространенное среди тараканов отрыгивание жидкости, которую другие особи охотно подлизывают.

Предшественником проктодеального трофаллаксиса, несомненно, является копрофагия. Вероятно, она широко распространена среди всеядных форм. В наших экспериментах показано, что крупные нимфы *N. cinerea* перед линькой и сразу после нее, а также самки со сформированной оотеккой, имеют в средней кишке очень

низкую активность пищеварительных ферментов и в результате выделяют плотные экскременты, включающие полупереваренную пищу. Личинки младших возрастов, проводящие почти все время в укрытиях вместе с более взрослыми особями, питаются разным детритом и прежде всего экскрементами своих старших собратьев и родителей, извлекая из них необходимые питательные вещества (Жужиков, 1997). Таким способом тараканы осуществляют более полное общественное переваривание корма. Тараканы *Parcoblatta* sp. при положительном азотном балансе выделяют особые уратные пелетки, а затем те же особи или другие используют эти пелетки, если азота в пище мало или возрастает в нем потребность. Выделение некоторыми представителями Blattellidae пелеток, содержащих ураты, также может быть способом переноса азота (Lembke and Cochran, 1990).

Функции копрофагии у всеядных тараканов могут включать и поедание бактерий, переваривание которых также дает дополнительный источник белка. Оригинальный способ восполнения азота отмечен у самок тропического таракана *Xestoblatta hamata*, которые после копуляции поедают кристаллы уратов, скапливающиеся в генитальной камере самцов (Schal and Bell, 1982).

У многих представителей отряда в средней кишке размножаются паразитические грегарины, цикл развития которых приспособлен к групповому образу жизни тараканов и их копрофагии. Ооцисты грегаринов попадают в кишечник таракана при копрофагии. Если в эксперименте выращивать личинок тараканов *N. cinerea* в садках с сетчатым дном, через которое просыпаются все выделяемые ими экскременты, то их кишечник остается постоянно свободным от паразитов (Жужиков, неопубликовано).

У тараканов нет такой фуражировки, как у термитов и муравьев, но задача выкармливания молодых личинок, практически не покидающих своих убежищ, решается не менее эффективно за счет скармливания им выделений более взрослых личинок и имаго. По существу, копрофагию у тараканов можно рассматривать как первую ступень пассивного выкармливания личинок принесенным кормом.

Формы социального поведения

Доминирование и иерархия самцов. У ряда видов сем. Blaberidae четко выражено доминирование и иерархические отношения между самцами. Лабораторное изучение взаимоотношений между особями *B. cranifer* показало наличие у этих тараканов иерархических отношений и охраны самцами занятой ими территории. Наблюдениями в пещерах за поведением *Blaberus colosseus* установлено, что активные самцы занимают определенные привилегированные места, закрепляя за собой собственные территории (Gautier, 1974).

Особенно подробно иерархические отношения описаны Юингом (Ewing, 1972, 1973) у тараканов *N. cinerea*. Он выделил три типа самцов (альфа, бета и гамма). Альфа-самцы являются доминантными особями и контролируют занятую ими территорию, изгоняя пришельцев. При этом часто возникают острые стычки и победитель получает преимущество в спаривании с самкой на своей территории. Юинг (Ewing, 1967) описал также обычный порядок событий в драках.

У рыжих тараканов при конкуренции за ограниченные источники питания нападения и ответные реакции варьировали на разных стадиях их развития, а относительные размеры соперников определяли тактику противоборства. Нападение тараканов выражалось в кусании, толчках и прыжках, а ответные реакции имели либо такой же характер, либо выражались в бегстве или же нападение оставалось без ответа. Тактика защиты также менялась в процессе онтогенеза. Тараканы были способны оценивать относительные размеры своих противников, и небольшие особи обычно убегали при нападении более крупных (Breed et al., 1975; Rivault and Cloarec,

1992). Имеются также сообщения об агрессивном поведении других видов тараканов, особенно *P. americana* (Bell and Sams, 1973; Zanforlin et al., 1973).

Забота о потомстве. Оотека тараканов защищает отложенные самкой яйца от высыхания и некоторых врагов. Дальнейшая судьба яиц может складываться различно у разных видов. Самка *B. germanica* обычно сбрасывает оотеку в самых различных местах и дальше о ней не заботится. У представителей сем. *Blattidae* самки выбирают укромные и увлажненные места, где и приклеивают оотеку к субстрату.

У многих видов тараканов самка проявляет заботу о новорожденных личинках, которые собираются под ее тело как цыплята под наседку. По наблюдениям Хрусталевой, одна заботливая самка рыжего таракана со зрелой оотекой проявляла явную агрессию. Заняв место в углу, она высоко поднялась на ногах и раскачивалась из стороны в сторону, не подпуская к себе других тараканов. После того, как оотека вскрылась и из нее вылупились личинки, самка продолжала охранять их, пока их кутикула не затвердела. Описанный случай не характерен для рыжих тараканов, но обычен для многих представителей сем. *Blaberidae*. У *N. cinerea* личинки вылупляются, когда самка выталкивает оотеку из выводковой сумки. Они сбрасывают яичевые оболочки при вылуплении и часто поедают их (Cornwell, 1968). Только отродившиеся личинки скучиваются под самкой и проводят там около часа (Willis et al., 1958).

У некоторых видов тараканов вышедшие из яиц личинки могут питаться секреторными продуктами своей матери. Новорожденные личинки *Thorax porcellana*, переносимые под арковидным телом самки, возможно, питаются розовым гранулярным секретом, который скапливается на ее тергитах. Ротовые части новорожденных приспособлены к жидкой пище (Nalepa, 1994). У личинок *Perisphaerus* sp., по крайней мере двух первых возрастов, ротовой аппарат специально приспособлен для прикрепления в углублении между средними и задними коксами матери (Roth, 1981b). У *Trichoblatta sericea* личинки в течение 2–3 дней собираются на вентральной поверхности самки и, возможно, питаются "молочным секретом", выделяемым из ее стернитов. Личинки *Salganea taiwanensis* собираются у ротового аппарата родителей и могут слизывать их стомодеальную жидкость. У живородящего *Diploptera punctata* выводковая сумка секреторирует "молоко", содержащее 45% белка, в 60 раз увеличивая содержание белка в эмбрионе в течение беременности (Nalepa, 1994).

Грумминг. Тараканы затрачивают много времени на чистку своего тела. Это автогруминг, имеющий в основном санитарное назначение. Взаимная чистка, или аллогрумминг, наблюдалась значительно реже, но у некоторых видов, является нормальным элементом поведения. Самки и личинки обоих полов у некоторых тараканов продуцируют серое вязкое вещество на терминальных брюшных сегментах. В этой области наблюдали взаимную чистку, а секрет, который на 90% состоит из белка, может использоваться в качестве дополнительного питания (Nalepa, 1994).

Древесные тараканы

Гнилую древесину, как пищу, характеризует высокая лигнификация, низкая питательность, присутствие аллопатических компонентов и часто высокая твердость. Питание такой пищей требует присутствия кишечных симбионтов, развитых трофаллактических отношений и ряда других специфических факторов, способствующих усвоению и экономии азота. Видимо, неслучайно семейные группы найдены только у древоядных видов из двух семейств: примитивного семейства *Cryptocercidae* и в более продвинутой ветви *Blaberidae*. Последняя содержит субсоциальные древоядные виды в подсемействе *Panesthiinae*: *Panesthia australis*, *Salganea esakii* и *S. taiwanensis* (Matsumoto, 1987).

У тараканов *S. taiwanensis* отмечены моногамные семьи, близкие по структуре к таковым *Cryptocercus punctulatus* (Matsumoto, 1987). У австралийских лесных тараканов *Panesthia cribrata* семьи состоят из двух или более самок, единственного самца и

личинок разных возрастов (O'Neill et al., 1988). Семейные группы *P. australis* включают личинок, обитающих совместно со взрослой самкой или, реже, с самцом. Так как в этих группах отмечены личинки разных возрастов, их семьи, вероятно, являются долговременными образованиями (Matsumoto, 1988). Семьи *Cryptocercus relictus* состоят из пары взрослых особей и нимф разных возрастов (Мамаев, 1973).

Субсоциальные тараканы *Cryptocercus punctulatus*

Биология *C. punctulatus* довольно подробно исследована, особенно в недавнее время (Seelinger and Seelinger, 1983). В его образе жизни и поведении наиболее ярко выражены все элементы социальности, которые порознь в той или иной степени проявляются у других видов. Эти тараканы живут в поваленных стволах (колодах), где выгрызают ходы и камеры. Двигаются в них передом и задом и могут закрывать своим телом проход, защищая семью от обитающих в тех же стволах многоножек, молодых ящериц, муравьев и других врагов. Семья начинается с пары взрослых особей, которые, как и термиты, выбирают в процессе расселения дерево и живут в нем всю жизнь. Они выгрызают в гнилой древесине камеру и спариваются.

На следующий год появляется потомство (в среднем 73 яйца в четырех пакетах). Затем наступает период его воспитания. Личинки питаются обычно группой. Такое коммунальное питание положительно влияет на развитие тараканов. Тем не менее, на бедной питательными веществами древесине до достижения стадии имаго личинки растут четыре года и более и за весь этот срок основатели живут со своими детьми и другого потомства не производят (Cleveland et al., 1934).

Население задней кишки древоядных тараканов и термитов очень схоже. Это ферментационная камера, содержащая комплекс взаимодействующих симбионтов, включающих целлюлозолитических жгутиконосцев, спирохеты и бактерии. Поскольку личинки тараканов рождаются без симбионтов, они, очевидно, зависят от пищи, доставляемой партнерами. Без симбионтов задней кишки они не могут разрушать целлюлозу и фиксировать азотистые продукты.

При симбиотических ассоциациях с микроорганизмами имеется специальный способ их передачи от одной генерации к другой. Новорожденные всеядные тараканы получают факультативных заднекишечных микроорганизмов при копрофагии; фекалии содержат бактериальные клетки и много спор (Cruden and Markovetz, 1984). Нет сомнения, что проктодеальный трофаллаксис возник из поведения копрофагии. Перелинявшие особи древоядных тараканов получают многих симбионтов, поедая фекалии родителей и сиблингов (Cleveland et al., 1934; Cleveland, 1959; Nalepa, 1984). Кроме того, молодые личинки получают цисты симбионтов при проктодеальном трофаллакисе также, как и термиты (Nalepa, 1990). При этом личинки собираются у вершины брюшка родителя и в ожидании появления капли кишечной жидкости выстраиваются в ряд, который может достигать переднего конца брюшка и насчитывать до 20 личинок. Эта процедура повторяется по нескольку раз в день. (Seelinger and Seelinger, 1983).

В течение личиночного периода высокий титр экдизона у хозяина стимулирует гаметогенез и инцистирование у простейших в задней кишке *C. punctulatus* (Cleveland et al., 1934). Но цисты, или их часть, остаются внутри кишечной интимы, затем эксцистируются и активные формы жгутиконосцев возобновляются в кишке после линьки. После первичного появления кишечной фауны у молодых особей она способна существовать и у одиночно живущих тараканов. Это отличается от ситуации у низших термитов, у которых кишечные жгутиконосцы покидают кишечник хозяина при каждой линьке. Перелинявшие термиты могут вновь восстановить своих симбионтов только при проктодеальном трофаллакисе от собратьев по гнезду, что делает существование группы обязательным (Cleveland, 1949).

Имаго, очевидно, снабжают всеми пищевыми компонентами личинок первых возрастов и с помощью трофаллактического питания потомки получают симбионтов задней кишки (Seelinger and Seelinger, 1983; Nalepa, 1984, 1990). Эта ступень заботы о потомстве очень важна для имаго и может объяснить вообще, почему они производят только один расплод за свою долгую жизнь (Nalepa, 1988). Дополнительным механизмом в молодых семьях является сокращение потомства за счет каннибализма совсем молодых личинок, что способствует воспитанию остальных (Nalepa, 1994).

Автогруминг наблюдали редко. Но молодые личинки затрачивали 8% времени на взаимную чистку и 15–20% на чистку каждого родителя. Эта активность снижалась с возрастом личинок. Молодые личинки, выступающие в качестве пассивного партнера, часто меняли свою позицию, подставляя для чистки разные части тела. У взрослых аллогруминг не наблюдали (Seelinger and Seelinger, 1983).

При совмещении особей из разных семей у имаго и личинок наблюдали характерные подергивания вдоль оси тела. Подергивания начинались сразу после контакта резидента с интродуцентом. Вслед за этим часто начинали дергаться другие члены семьи. После угасания реакции новый контакт возобновлял ее. Такой же сигнал тревоги возникал при контакте с муравьями, многоножками и другими врагами.

Драки наблюдали обычно между членами разных семей, часто после ощупывания чужака антеннами. Участвовали в них имаго обоих полов и взрослые личинки. Они атаковали противника энергичным ударом тела и толкали своим большим пронотумом. В тесных галереях оппоненты сталкивались головами и толкали один другого назад. Оба имаго способны нападать на чужака, но некоторые особи были особенно активны и нападали на чужаков значительно чаще других. Изгнание чужаков показывает, что драки у *C. punctulatus* тесно связаны с социальной организацией. Они доказывают существование замкнутой изолированной семьи у этого вида тараканов. Между самцами могут возникать драки из-за самок и в итоге самка спаривается с победителем (Ritter, 1964).

Заключение

Отдельные элементы социальности в образе жизни тараканов, как мы знаем, не привели их к эусоциальности. Случайно это или закономерно? Вероятно, каждый из упомянутых социальных актов имеет разный потенциальный вес в эволюционном процессе и только в сочетании нескольких факторов возможен скачек к новому состоянию – эусоциальности, что мы наблюдаем на примере термитов. Уже на первых этапах общественной организации тараканов широко представлены различные формы коммуникации (химической, зрительной, акустической), территориальное поведение и охрана территории (гнезда). В отличие от перепончатокрылых, иерархия и доминирование у тараканов развились преимущественно не в женской, а в мужской линии, что оказалось непродуктивным в плане развития социальности. Важной предпосылкой нам представляется продолжительность жизни, длительность личиночного развития и подверженность его воздействию внешних факторов и прежде всего зависимость от качества пищи. Особый интерес в этом плане представляет возможность торможения роста у части личинок тараканов при недостатке белкового питания и возможность стационарных линек.

Большинство авторов считают ключевым фактором в становлении социальности термитов их питание мертвой древесиной и переваривание клетчатки с помощью кишечных жгутиконосцев. Это требует развитого проктодеального трофаллаксиса и совместного обитания личинок и имаго. Наличие всех этих условий в принципе дает достаточную основу для последнего эволюционного шага к эусоциальности – появлению функциональных рабочих особей.

У единственного хорошо исследованного *C. punctulatus* эту функцию принимают на себя имаго после краткого периода размножения. Такой полиэтизм имаго этих тараканов очень оригинален, но он представляется тупиковым в эволюционном плане, поскольку взрослые особи уже не могут преобразоваться в морфологически выраженную рабочую касту (Noirot, 1989). У низших термитов псевдоэргаты формируются за счет удлинения личиночного этапа развития и ряда стационарных линек. Очевидно, этот путь оказался весьма перспективным и дал начало всему отряду термитов (Жужиков, 1993). В этом свете, несмотря на ряд очень близких черт между термитами *Mastotermes* и тараканами *Cryptocercus*, последних нельзя считать прообразом или моделью предка термитов. Вероятно, среди древоядных тараканов была какая-то другая эволюционная ветвь, давшая начало термитам, но следов ее мы пока не видим.

Литература

- Жужиков, Д.П., 1979. *Термиты СССР*. Изд-во Моск. ун-та, Москва, 224 с.
- Жужиков, Д.П., 1993. Происхождение и эволюция термитов. *Proc. Coll. Soc. Ins.*, 2: 129–148.
- Жужиков, Д.П., 1997. Рост личинок таракана *Nauphoeta cinerea* Oliv. на разных диетах. *Вестник Моск. ун-та, сер. Биология* (в печати).
- Кривошеина, Г.Г. и К.С. Шатов, 1980. Функции стеральной железы тараканов семейства Blattidae. *Хеморецепция насекомых*, 5: 29–36.
- Кривошеина, Г.Г. и К.С. ШАТОВ, 1984. Специфичность следовых феромонов тараканов. *Хеморецепция насекомых*, 8: 45–51.
- Мамаев, Б.М., 1973. Материалы по экологии реликтового таракана. *Экология*, № 6: 70–73.?
- Расницын, А.П., 1980. Надотряд Blattidae, тараканообразные. В: *Историческое развитие класса насекомых* (Б.Б. Родендорф и А.П. Расницын, ред.) (Труды Института Палеонтологии, т. 175), Наука, Москва, с. 136–138.
- Хрусталева, Н.А., 1986. Подвижность и расселительная способность рыжих тараканов *Blattella germanica* (L.). В: *Вопросы дезинфекции и стерилизации* (Сб. научн. тр. ВНИИДиС), Москва, с. 70–73.
- Хрусталева, Н.А., 1987. Пространственная структура популяционных группировок рыжих тараканов. В: *Использование и охрана ресурсов флоры и фауны СССР* (Докл. МОИП, 1985, Зоол. и бот.), Наука, Москва, с. 30–32.
- Хрусталева, Н.А., 1993. Изучение подвижности и расселительной способности имаго двух видов синантропных тараканов из естественных биотопов при совместном обитании в лабораторной установке. *Зоол. журн.*, 72 (10): 36–40.
- Хрусталева, Н.А., 1996. Пространственная структура популяций синантропных тараканов как основа тактики борьбы с ними (на примере *Blattella germanica* и *Supella longipalpa*). Автореф. канд. дисс., Москва, 21 с.
- Appel, A.G. and M.K. Rust, 1986. Time-activity budgets and spatial distribution patterns of the smoky-brown cockroach, *Periplaneta fuliginosa* (Dictyoptera: Blattidae). *Ann. Entomol. Soc. Amer.*, 79: 104–108.
- Bell, W.J. and G.R. Sams, 1973. Aggressiveness in the cockroach *Periplaneta americana* (Orthoptera: Blattidae). *Behav. Biol.*, 9: 581–593.
- Breed, M.D., C.M. Hinkle and W.J. Bell, 1975. Agonistic behavior in the German cockroach. *Blattella germanica*. *Z. Tierpsychol.*, 39: 24–32.
- Bret, B.L. and M.H. Ross, 1985a. Insecticide-induced dispersal in the German cockroach, *Blattella germanica* (L.) (Orthoptera: Blattellidae). *J. Econ. Entomol.*, 78: 1293–1298.
- Bret, B.L. and M.H. Ross, 1985b. A laboratory study of German cockroach dispersal (Dictyoptera: Blattellidae). *Proc. Entomol. Soc. Washington*, 87: 448–455.
- Brossut, R., 1983. Allomonal secretions in cockroaches. *J. Chem. Ecol.*, 9: 143–158.
- Brossut, R., Lane, A., Quennedey, A. and L. Sreng, 1976. Les glandes exocrines des insectes sociaux et sub-sociaux. *Bull. Soc. Zool. France*, 101: 908–910.
- Brousse-Gaury, P., 1975. Mise en évidence d'une phéromone de marquage de piste chez *Periplaneta americana*. *C. R. Acad. Sci.*, D280: 319–322.
- Cleveland, L.R., 1949. Hormone-induced sexual cycles of flagellates. *J. Morphol.*, 85: 197–259.

- Cleveland, L.R., 1959. Brief accounts of the sexual cycles of the flagellates of *Cryptocercus*. *Protozoology*, 3 : 161–180.
- Cleveland, L.R., S.R. Hall, E.P. Sanders and J. Collier. 1934. The wood-feeding roach *Cryptocercus*, its protozoa, and the symbiosis between protozoa and roach. *Mem. Amer. Acad. Arts and Sci.*, 17 : 1–60.
- Cochran, D.G., 1983. *Cockroaches – Biology and Control*. WHO, Ser. "Vector Biol. and Control", 82.856: WHO, Geneva. 53 pp.
- Cornwell, P.B., 1968. *The Cockroach*, 1. Hutchinson and Co. Ltd., London. 391 pp.
- Cruden, D.L. and A.J. Markovetz. 1984. Microbial aspects of the cockroach hindgut. *Arch. Microbiol.*, 138 : 131–139.
- Denzer, D.J., M.E.A. Fuchs and G. Stein. 1985. Aktionsradius, Refugientreue, Abhängigkeit von Populationsgrösse und -zusammensetzung. *Z. Angew. Entomol.*, 99 : 400–407.
- Denzer, D.J., M.E.A. Fuchs und G. Steir. 1987. Zur Tagesrhythmik von *Blattella germanica* L. (Orthoptera, Blattellidae). 1. Nymphen und Männchen. *Z. Angew. Entomol.*, 104 : 495–503.
- Denzer, D.J., M.E.A. Fuchs und G. Stein. 1988a. Zur Tagesrhythmik von *Blattella germanica* L. (Orthoptera, Blattellidae). 2. Weibchen. *Z. Angew. Entomol.*, 105 : 174–181.
- Denzer, D.J., M.E.A. Fuchs und G. Stein. 1988b. Zur Tagesrhythmik von *Blattella germanica* L. (Orthoptera, Blattellidae). 3. Mischpopulationen. *Z. Angew. Entomol.*, 105 : 262–269.
- Denzer, D.J., M.E.A. Fuchs und G. Stein. 1988c. Zum Verhalten von *Blattella germanica* L.: Aktionsradius und Refugientreue. *Z. Angew. Entomol.*, 105 : 330–343.
- Ewing, L.S., 1967. Fighting and death from stress in a cockroach. *Science*, 155 : 1035–1036.
- Ewing, L.S., 1972. Hierarchy and its relation to territory in the cockroach *Nauphoeta cinerea*. *Behaviour*, 42 : 152–174.
- Ewing, L.S., 1973. Territoriality and the influence of females on the spacing of males in the cockroach. *Nauphoeta cinerea*. *Behaviour*, 45 : 282–303.
- Faulde, M., M.E.A. Fuchs and W. Nagl. 1990. Further characterization of a dispersion-inducing contact pheromone in the saliva of German cockroach *Blattella germanica* L. (Blattodea: Blattellidae). *J. Insect Physiol.*, 36 : 353–359.
- Fukui, M., and S. Takahashi. 1983. Studies on the mating behavior of the cockroach, *Nauphoeta cinerea* (Olivier) (Dictyoptera: Blaberidae). 3. Isolation and identification of intermale recognition pheromone. *Appl. Entomol. Zool.*, 18 : 351–356.
- Gautier, J.-V., 1974. Etude comparée de la distribution spatiale et temporelle des adultes de *Blaberus atropos* et *B. colosseus* (dictyoptères) dans cinq grottes de l'île de Trinidad. *Rev. Comport. Anim.*, 9 : 237–257.
- Gautier, J.-V., P. Delaporte and C. Rivault. 1988. Relationships between ecology and social behavior in cockroaches. In: *Ecology of Social Behavior* (C.N. Slobodchikoff, Ed.), Acad. Press, San Diego, pp. 335–351.
- Gier, H.T., 1947. Growth rate in the cockroach *Periplaneta americana* (Linn.). *Ann. Entomol. Soc. Amer.*, 40 : 303–317.
- Gordon, H.T., 1959. Minimal nutritional requirements of the German roach, *Blattella germanica* L. *Ann. New York Acad. Sci.*, 77 : 290–351.
- Ishii, S. and Y. Kuwahara. 1967. An aggregation pheromone of the German cockroach, *Blattella germanica* L. (Orthoptera: Blattellidae). 1. Site of the pheromone production. *Appl. Entomol. Zool.*, 2 : 203–217.
- Ishii, S. and Y. Kuwahara. 1968. Aggregation of the German cockroach (*Blattella germanica*) nymphs. *Experientia*, 24 : 88–89.
- Izutsu, M., S. Ueda and S. Ishii. 1970. Aggregation effects on the growth of the German cockroach *Blattella germanica* (L.) (Blattaria: Blattellidae). *Appl. Entomol. Zool.*, 5 : 159–171.
- Kanayama, A. and K. Hirose. 1992. Nocturnal behaviour of German cockroaches at feeding sites. Proc. 19th Intern. Congr. Entomol. Beijing, June 28–July 4, 1992, pp. 156–157.
- Landowski, J., 1938. Der Einfluß der Einzelhaltung und gemeinschaftlichen Lebens auf die Entwicklung und das Wachstum der Larven von *Periplaneta orientalis* L. *Biol. Zbl.*, 58 : 512–515.
- Lembke, H.F. and D.G. Cochran. 1990. Diet selection by adult female *Parcoblatta fulvescens* cockroaches during the oothecal cycle. *Comp. Biochem. Physiol.*, A95 : 195–199.
- Matsumoto, T., 1987. Colony compositions of the subsocial wood-feeding cockroaches *Salganea taiwanensis* Roth and *S. easakii* Roth (Blattaria: Panesthiinae). In: *Chemistry and Biology of Social Insects* (J. Eder and H. Rembold, Eds). Verlag J. Peperny, Munich, pp. 394.
- Matsumoto, T., 1988. Colony composition of the wood-feeding cockroach, *Panestia australis* Brunner (Blattaria, Blaberidae, Panesthiinae) in Australia. *Zool. Sci.*, 5 : 1145–1148.

- Miller, D.M., P.G. Koehler and R.S. Patterson. 1996. Trail following behavior in the German cockroach, *Blattella germanica* (L.) (Orthoptera: Blattellidae). Proc. XX Internat. Congr. Entomol. Firenze. 1996, pp. 552.
- Nakai, Y. and Y. Tsubaki. 1986. Factors accelerating the development of German cockroach (*Blattella germanica*) nymphs reared in groups. *Jap. J. Appl. Entomol. Zool.*, 30 : 1-6.
- Nalepa, C.A., 1984. Colony composition, protozoan transfer and some life history characteristics of the woodroach *Cryptocercus punctulatus* Scudder. *Behav. Ecol. Sociobiol.*, 14 : 273-279.
- Nalepa, C.A., 1988. Cost of parental care in *Cryptocercus punctulatus* Scudder (Dictyoptera: Cryptoceridae). *Behav. Ecol. Sociobiol.*, 23 : 135-140.
- Nalepa, C.A., 1990. Early development of nymphs and establishment of the hindgut symbiosis in *Cryptocercus punctulatus* Scudder (Dictyoptera: Cryptoceridae). *Ann. Entomol. Soc. Amer.*, 83 : 786-789.
- Nalepa, C.A., 1994. Nourishment and the origin of termite eusociality. In: *Nourishment and evolution in insect societies* (J.H. Hunt and Ch.A. Nalepa. Eds), IBH Publ. Co., Oxford, pp. 57-104.
- Noirot, Ch., 1989. Social structure in termite societies. *Ethol. Ecol. Evol.*, 1 : 1-17.
- O'Neill, S.L., H.A. Rose and D. Rugg., 1988. Social behaviour and its relationship to field distribution in *Panesthia cribrata* Saussure (Blattodea: Blaberidae). *J. Austral. Entomol. Soc.*, 26 : 313-321.
- Quennedey, A. and R. Brossut. 1975. Les glandes mandibulaires de *Blaberus craniifer* Burm. (Dictyoptera, Blaberidae) développement, structure et fonctionnement. *Tissue and Cell*, 7 : 503-517.
- Rivault, C. and A. Cloarec. 1992. Agonistic tactics and size asymmetries between opponents in *Blattella germanica* (L.) (Dictyoptera: Blattellidae). *Ethology*, 90 : 52-62.
- Roth, L.M., 1981a. Introduction. In: *The American Cockroach* (W.J. Bell and K.G. Adiyodi. Eds), Chapman and Hall, London, pp. 1-17.
- Roth, L.M., 1981b. The mother-offspring relationship of some blaberid cockroaches (Dictyoptera: Blaberidae). *Proc. Entomol. Soc. Washington*, 83 : 390-398.
- Rugg, D. and H.A. Rose. 1990. Nymphal development and adult longevity of the Australian wood-feeding cockroach *Panesthia cribrata* (Dictyoptera: Blaberidae). *Annu. Entomol. Soc. Amer.*, 83 : 766-775.
- Runstrom, E.S. and G.W. Bennett. 1990. Distribution and movement patterns of German cockroaches (Dictyoptera: Blattellidae) within apartment buildings. *J. Med. Entomol.*, 27 : 515-518.
- Rust, M. and A.G. Appel. 1985. Intra- and interspecific aggregation in some nymphal blattellid cockroaches (Dictyoptera: Blattellidae). *Annu. Entomol. Soc. Amer.*, 78 : 107-110.
- Schal, C. and W.J. Bell. 1982. Ecological correlates of paternal investment of urates in a tropical cockroach. *Science*, 218 : 170-172.
- Seelinger, G. and U. Seelinger. 1983. On the social organisation, alarm and fighting in the primitive cockroach *Cryptocercus punctulatus* Scudder. *Z. Tierpsychol.*, 61 : 315-333.
- Silverman, J., 1986. Adult German cockroach (Orthoptera, Blattellidae) feeding and drinking behavior as function of density and harbourage to resource distance. *Environ. Entomol.*, 15 : 198-204.
- Stay, B. and A.C. Coop. 1974. Milk secretion for embryogenesis in a viviparous cockroach. *Tissue and Cell*, 6 : 669-693.
- Weidner, H., 1970. Isoptera (Termiten). In: *Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches, IV, 2-2.14*, de Gruyter, Berlin, 147 S.
- Wharton, D.R.A., J.E. Lola and M.L. Wharton. 1967. Population density, survival, growth, and development of the American cockroach. *J. Insect Physiol.*, 13 : 699-716.
- Wharton, D.R.A., J.E. Lola and M.L. Wharton. 1968. Growth factors and population density in the American cockroach, *Periplaneta americana*. *J. Insect Physiol.*, 14 : 637-653.
- Willis, E.R., G.R. Riser and L.M. Roth, 1958. Observations on reproduction and development in cockroaches. *Ann. Entomol. Soc. Amer.*, 51 : 53-69.
- Woodhead, A.P. and C.R. Paulson, 1983. Larval development of *Diploptera punctata* reared alone and in groups. *J. Insect Physiol.*, 29 : 665-668.
- Zabinsky, J., 1929. The growth of blackbeetles and cockroaches on artificial and incomplete diets. Part 1. *British J. Exp. Biol.*, 6 : 360-386.
- Zanforlin, M., O. Cervato and L. Ceson, 1973. Home effect on aggressive behavior in *Periplaneta americana*. *Boll. Zool.*, 40 : 81-85.

Abstract

Social traits in cockroaches

D. P. Zhuzhikov¹, N. A. Khrustalyova², M. Yu. Tsekhanskaya¹

¹ – Dept. of Entomology Moscow State University, Vorobievsky Gory, Moscow, 119899, Russia
e-mail: entomol@l.entomol.bio.msu.ru

² – Research Institute of Desinfectology, Moscow, Russia

Cockroaches are considered to be the ancestors of termites, which all are eusocial. In this connection available elements of sociality among various representatives of cockroaches are of great interest. There is a lot of solitary species of cockroaches, some of which can produce temporary aggregations in various natural refuges. Some synanthropic species can form structured and organized groups in constant shelters. A few representatives of xylophagous cockroaches live in the subsocial family groups inside the primitive nests in dead wood. Age polyethism exists in many species. Youngest nymphs do not leave their refuges; older nymphs and adults of the omnivorous species find their food and feed outside the refuge. In spite of this, young males, "the reconnoiters", are the most agile, and the females bearing oothecae are not active and do not feed. Returning to the nest after feeding is observed frequently but not always. Dominance hierarchy among males of some Blaberidae species is closely connected with guarding of the occupied territory. The parental behaviour in cockroaches includes the care for eggs laid in the ootheca or developing uterinely and for young nymphs hiding under the female as chicken under the brood-hen.

Various forms of communication exist among the members of the cockroach aggregation: visual signals, including the characteristic attitudes and movements during the males' fights; tactile contacts with the long antennae; sound and vibration signals, associated particularly with the aggressive contests; and, finally, chemical communication through a number of pheromones. Besides sexual pheromones, cockroaches have the aggregation ones that are produced in the rectum in *Blattella germanica* and found in their excrements. But in Blaberidae these pheromones are produced by mandibular glands. Sternal glands excrete the tracking pheromones. The pheromones of dispersion and anxiousness have also been revealed. All these pheromones are characteristic to eusocial insects, and they have not been found in solitary species. The group effect is very distinctly expressed: isolated cockroaches feed worse, grow slowly, and are less active, than in a group.

Activity of the digestion enzymes in cockroaches intestine recurrently decreases, and it excretes incompletely digested residues, willingly eating by the youngest nymphs. Coprophagy became a precursor of the proctodeal trophallaxis. This is a way to feed the nymphs without direct delivery of food to them. Processing of the nitrous material, particularly in its deficiency, takes place not only inside an organism, but also on the group level owing to the cannibalism and the consumption of nymphal skins. Furthermore, nitrogen is saved owing to the inhibiting of the growth of nymphs and temporary delay of their part.

Different traits of sociality are known to occur independently in some cockroach taxa and all of them are typical for xylophagous *C. punctulatus*. The immatures of this subsocial species live in groups together with their parents until the maturity. The nest is protected from the intrusion of predators. Allogrooming is common in the group: the insects clean each other and pass some nutrients and, probably, pheromones. The symbionts found in their gut are similar to those of termites. The larvae acquire their symbionts by proctodeal trophallaxis. The presence of all these traits could make sufficient basis for the step to eusociality (the appearance of functional workers). In *C. punctulatus* the function of this caste is taken upon by the adults after a short period of reproduction whereas in primitive termites the pseudergates are formed due to arrested development of nymphs. Despite some similar characters with a relict termite, *Mastotermes darwiniensis*, *C. punctulatus* cannot be regarded as a prototype or a model of the termite ancestor.

Keywords: Blattoptera, sociality, polyethism, territoriality, pheromones, group effect, coprophagy, nitrogen regulation, parental care, allogrooming, *Cryptocercus punctulatus*.